

УДК 614

DOI 10.5281/zenodo.17864944

Научная статья

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF PRIMARY HEALTH CARE FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE VOLGOGRAD REGION

ДОРОФЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
Волгоградский государственный медицинский университет.

DOROFEEVA EKATERINA VLADIMIROVNA,
Volgograd State Medical University.

В статье проводится анализ современного состояния оказания первичной медико-санитарной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Волгоградской области. Обсуждаются: оценка доступности услуг, качество диагностики и профилактических мер на уровне амбулаторных учреждений с учетом географических и демографических особенностей региона. Определены существующие программы и усилия, а также проблемы, которые требуют активизации работы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Волгоградской области. Подчеркивается необходимость комплексного подхода, включающего в себя как медицинские, так и социальные меры для достижения устойчивых результатов в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Волгоградской области.

The article analyzes the current state of primary healthcare provision for patients with cardiovascular diseases in the Volgograd region. It discusses the assessment of service accessibility, the quality of diagnostics and preventive measures at the outpatient facilities level, taking into account the geographical and demographic characteristics of the region. The existing programs and efforts have been identified, as well as the challenges that require enhanced work on the prevention of cardiovascular diseases among the population of the Volgograd region. The article emphasizes the need for a comprehensive approach that includes both medical and social measures to achieve sustainable results in combating cardiovascular diseases in the Volgograd region.

Ключевые слова: *медико-санитарная помощь, Волгоградская область, сердечно-сосудистые заболевания, состояние, современность, первичная помощь.*

Key words: *medical and sanitary care, Volgograd region, cardiovascular diseases, state, modernity, primary care.*

Введение.

Актуальность темы исследования заключается в том, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в Волгоградской области остаются крайне актуальной проблемой, занимая лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения [3; 5]. По данным управления Роспотребнадзора, в 2023 году болезни системы кровообращения стали

причиной 52 % всех смертей в регионе, а среди трудоспособного населения этот показатель достигал 35 %. В структуре общей заболеваемости ССЗ занимают второе место после болезней органов дыхания (17,7 %) [15].

Обзор литературы по теме оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) в Волгоградской области позволяет выделить ключевые аспекты организации лечения, профилактики и государственной политики в этой сфере. В статье представлены: данные с сайта ВОКБ №1, данные Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», также представлена нормативная база (приказы Минздрава РФ, Постановления правительства и приказы комитета здравоохранения Волгоградской области), представлены региональные инициативы Волгоградской области, упомянуты различные исследования и аналитика, профилактика и реабилитация, а так вызовы и перспективы [1; 2; 7; 8; 10; 12; 13; 17].

Обзор литературы демонстрирует, что повышение эффективности борьбы с ССЗ основано на нескольких ключевых направлениях. Во-первых, это развитие профилактики, основанной на контроле факторов риска (артериальная гипертензия, дислипидемия, курение) и формировании здорового образа жизни, что закреплено в национальных и региональных стратегических документах [4; 7]. Во-вторых, критически важным является совершенствование диагностики и лечения через создание разветвленной сети сосудистых центров, внедрение высокотехнологичных вмешательств и стандартизацию медицинской помощи [10; 13]. В-третьих, актуальным направлением исследований остается анализ территориальных диспропорций в доступности и качестве медицинской помощи, особенно между городскими и сельскими территориями [6]. Волгоградская область, с ее значительной площадью и разнообразием расселения, представляет собой репрезентативную модель для изучения данных аспектов в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [1; 10].

Цель исследования: проведение комплексного анализа эффективности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), включающим выявление положительных результатов и проблем. А также подбор мер, необходимых для достижения устойчивых результатов в борьбе с ССЗ на уровне амбулаторных учреждений — с учётом географических и демографических особенностей региона.

Текущее состояние системы помощи при ССЗ (по данным на 17 августа 2025 года).

В Волгоградской области сформирована многоуровневая сеть медицинских учреждений для оказания помощи пациентам с ССЗ:

1) Региональные сосудистые центры — на базе областного кардиоцентра и клинической городской больницы скорой медицинской помощи № 25 [4; 14].

2) Первичные сосудистые отделения — в клинической больнице № 4, Урюпинской ЦРБ, ЦГБ Камышина, клинических больницах скорой помощи № 7 и № 15, областных клинических больницах № 1 и № 3, городской больнице № 3 Волжского [9].

Ключевые показатели за первое полугодие 2025 года:

- госпитализация 3 082 пациентов с острым коронарным синдромом;
- госпитализация 1 076 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения;
- проведение 1 338 коронарографий при остром коронарном синдроме;
- направление 1 334 пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;
- лечение 4 024 человек в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре [2; 6].

Существенный вклад в снижение смертности внесла санитарная авиация: выполнено 65 медицинских эвакуаций, причём 50 % госпитализированных воздушной скорой — пациенты с острым коронарным синдромом [11; 12].

Благодаря совершенствованию медицинской помощи и увеличению объёма закупок тромболитических препаратов, смертность от ССЗ в Волгоградской области снизилась почти на 8 % (по данным на 2025 год) [5].

Реализованные меры по повышению качества медпомощи.

Для улучшения оказания помощи пациентам с ССЗ предприняты следующие шаги:

- дооснащение автомобилей скорой помощи ЭКГ-аппаратами и дефибрилляторами [17];
- введение круглосуточного режима работы ангиографов;
- круглосуточное выполнение коронарных вмешательств в четырёх лечебных учреждениях у пациентов с острым коронарным синдромом;
- организация специального отделения реабилитации для пациентов с инсультами [16];
- усиление профилактической работы по выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях и факторов риска их развития (в том числе диспансеризация определённых групп взрослого населения) [3; 11].

Многоаспектный анализ ПМСП при ССЗ.

1. Организационный аспект. Сеть медицинских учреждений Волгоградской области включает:

- Волгоградскую областную клиническую больницу № 1 (ВОКБ № 1) с Региональным сосудистым центром по острому коронарному синдрому (лечение и реабилитация пациентов с инфарктом миокарда, стенокардией и др.);
- Центр реабилитации «Волгоград» (кардиологическая реабилитация пациентов с инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, послеоперационными состояниями);
- аптеки, участвующие в программах льготного лекарственного обеспечения.

В рамках программы «Доступная медицина» ведётся работа по улучшению инфраструктуры и качества обслуживания. Однако в удалённых и сельских районах сохраняются проблемы с доступностью медицинской помощи [1].

Организация медицинской помощи в районах Волгоградской области имеет ряд особенностей:

- 1) Недостаточное материально-техническое оснащение и медикаментозное обеспечение лечебно-профилактических учреждений.
- 2) Низкий уровень коммуникации (проблемы с телефонизацией и транспортным сообщением).
- 3) Недостаточная информированность сельского населения о признаках заболеваний и факторах риска [11].

Сеть медицинских учреждений Волгоградской области включает развитые центры в крупных городах, однако наблюдается существенный дисбаланс между городскими и сельскими территориями (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика доступности медицинской помощи при ССЗ в городской и сельской местности Волгоградской области

Критерий	Городская местность (на примере г. Волгоград, г. Волжский)	Сельская местность
Наличие РСЦ/ПСО	Концентрация всех РСЦ и большинства ПСО [1, 9].	Единичные ПСО в крупных районных центрах (напр., Урюпинск, Камышин).

Оснащенность	Высокая, наличие ангиографов, КТ, МРТ, современного лабораторного оборудования [10].	Дефицит оборудования для функциональной и ультразвуковой диагностики [1; 11].
Кадровый потенциал	Высокая концентрация кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, врачей функциональной диагностики.	Дефицит узких специалистов; высокий уровень совместительства.
Логистика и доступность	Высокая плотность лечебных учреждений, развитая транспортная инфраструктура.	Низкая плотность, большие расстояния, проблемы с транспортным сообщением, что критично при ОКС и ОНМК [11].
Информированность населения	Относительно высокая за счет активных информационных кампаний.	Низкая, что приводит к позднему обращению за помощью [11].

Как показано в таблице 1, в сельской местности сохраняются системные проблемы: недостаточное материально-техническое оснащение, дефицит кадров, низкий уровень коммуникации и информированности населения. Согласно данным, представленным в тексте, в сельской местности лишь около 1 % больных инфарктом миокарда госпитализируются в течение критических первых 2 часов, а до суток — 75 %. Для сравнения, в среднем по России в сельской популяции за помощью в службу скорой медицинской помощи обращается лишь треть больных с инфарктом.

Меры по улучшению ситуации.

В Волгоградской области реализуются программы, направленные на развитие здравоохранения, включая первичную медико-санитарную помощь:

- Государственная программа «Развитие здравоохранения Волгоградской области». Включает задачи по повышению эффективности специализированной и первичной помощи, развитию профилактики, медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

- Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Направлен на обеспечение доступности медицинских организаций, охват граждан профилактическими осмотрами, оптимизацию работы медицинских организаций.

- Территориальная программа государственных гарантий. Определяет перечень заболеваний и видов помощи, оказываемой бесплатно, с учётом особенностей региона, включая климатические и географические факторы.

2. Медицинский аспект. ПМСП должна быть ориентирована на:

2.1 Профилактику. Важными направлениями развития первичной медико-санитарной помощи являются профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. В систему профилактики включены обследования населения в «Центрах здоровья» и диспансеризация определённых групп взрослого населения.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют для профилактики ССЗ:

- отказ от вредных привычек (курение, алкоголь);
- регулярная физическая активность;
- сбалансированное питание;
- контроль массы тела, артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови;
- соблюдение режима сна (не менее 7 часов в сутки) [4; 11; 14].

2.2 Диагностику. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в Волгоградской области включает широкий спектр методов, от базовых обследований до высокотехнологичных процедур. Основные учреждения, где проводятся диагностики, — государственные больницы, специализированные центры и частные клиники.

Основные методы диагностики в государственных учреждениях:

- Электрокардиография (ЭКГ) — базовый метод для оценки работы сердца, используется при подозрении на аритмию, ишемию, пороки сердца.
- Суточное мониторирование по Холтеру — позволяет оценить работу сердца в течение 24 часов, применяется при ишемии миокарда, нарушении сердечной проводимости, аритмии.
- Эхокардиография (ЭхоКГ) — ультразвуковое исследование сердца, помогает оценить его структуру и функцию.
- Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) — автоматическое измерение давления в течение 24 часов.
- Дуплексное сканирование сосудов — используется для оценки состояния артерий и вен, например, брахиоцефальных артерий или сосудов нижних конечностей.

Использование ЭКГ, УЗИ сердца в первичном звене растёт, но остаётся недостаточным из-за нехватки оборудования и специалистов.

В специализированных центрах:

- Коронарная ангиография — инвазивный метод для диагностики состояния коронарных артерий, проводится в сосудистых центрах.
- Стентирование — метод лечения, который также может включать диагностику при остром коронарном синдроме.
- Реовазография (РВГ) — метод для оценки проходимости сосудов.

В регионе реализуются программы, направленные на раннее выявление ССЗ:

- 1) Комплексные обследования — например, программа «Здоровое сердце» в медицинском центре «Здоровье», которая включает ЭКГ, ЭхоКГ, анализы и консультацию кардиолога.
- 2) Мобильные медицинские комплексы — с начала 2025 года более 143 тысяч жителей области прошли медосмотры в отдалённых районах.
- 3) Профилактические мероприятия — в рамках государственных программ проводятся обследования в «Центрах здоровья» и диспансеризация определённых групп населения.

Несмотря на наличие современного оборудования в крупных больницах, в сельской местности сохраняются проблемы недостаточного материально-технического оснащения медицинских учреждений и с транспортной доступностью и информированностью населения о необходимости своевременной диагностики.

Для улучшения ситуации продолжается работа по дооснащению межрайонных центров (например, в Камышине, Михайловке, Волжском) и развитию телемедицины [1; 5].

Для своевременной диагностики ССЗ рекомендуется:

- 1) Проходить ежегодные профилактические осмотры, особенно при наличии факторов риска (гипертония, диабет, наследственность).
- 2) Использовать возможности мобильных медицинских комплексов в отдалённых районах.
- 3) Обращаться в специализированные центры при появлении симптомов (боли в груди, одышка, перебои в работе сердца) [9].

2.3 Лечение (необходима регулярная переподготовка и повышение квалификации медработников первичного звена) [8; 15; 16].

Государственные учреждения:

– Волгоградский областной клинический кардиологический центр (ВОККЦ) — крупнейшее учреждение в регионе, оказывающее хирургическую и кардиологическую помощь пациентам всех возрастов. В структуре центра есть кардиологические отделения, отделения функциональной диагностики, нейрохирургическое, кардиохирургическое, реанимации и интенсивной терапии, а также отделения реабилитации и физиотерапии.

– Волгоградская областная клиническая больница №1 (ВОКБ №1) — здесь работает отделение сосудистой хирургии, где проводят диагностику и лечение патологий артерий и вен, включая атеросклероз, тромбоз, аневризмы. В клинике выполняют реконструктивные вмешательства, радиочастотную облитерацию при варикозе, а также используют ангиографические установки для рентгенэндоваскулярных вмешательств.

– Региональные сосудистые центры (РСЦ) и первичные сосудистые отделения (ПСО) — в Волгоградской области действуют несколько РСЦ и ПСО, оснащённых современным оборудованием, включая ангиографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Здесь проводят чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ), тромболизис и другие высокотехнологичные процедуры [10].

Частные клиники:

– Клиника «СОВА» — предлагает лечение варикоза, атеросклероза, тромбоза и других сосудистых патологий с использованием малоинвазивных методов, таких как лазерная коагуляция вен и радиочастотная абляция. В клинике работают сердечно-сосудистые хирурги и флебологи высокой квалификации.

– МЕДСИ-Диалайн — предоставляет кардиологическую помощь, включая диагностику, терапию и реабилитацию. В клинике доступны современные методы диагностики (КТ коронарных артерий, УЗДГ сосудов, ЭхоКГ) и индивидуальный подход к лечению с привлечением мультидисциплинарной команды специалистов [1].

3. Социальный аспект. ССЗ — социально значимое заболевание, требующее совместных усилий медицинских учреждений, госорганов, общественности и пациентов. Важны:

- информационные кампании о здоровом образе жизни;
- популяризация регулярного медицинского обследования;
- работа над повышением качества жизни и социальной активности пациентов [5; 7; 16].

4. Экономический аспект. Финансирование ПМСП требует оптимизации для устойчивого роста качества услуг. По данным за 2024 год, на региональный проект по борьбе с ССЗ было предусмотрено 605 970,63 тыс. рублей из бюджета Волгоградской области [4].

Выводы.

Анализ состояния первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в Волгоградской области демонстрирует как наличие развитой инфраструктуры и реализацию целевых программ, так и сохранение ряда системных проблем. К положительным результатам можно отнести достигнутое за отчётный период снижение смертности на 8 %, а также рост объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи и диагностических процедур. Вместе с тем сохраняются такие проблемы, как недостаточная территориальная доступность специализированной помощи в сельской местности, дефицит современного оборудования и квалифицированных кадров, а также низкий уровень медицинской грамотности и осведомлённости населения о факторах риска [10; 13].

Для достижения устойчивых результатов в борьбе с ССЗ необходим комплексный подход, включающий: совершенствование медицинской инфраструктуры, повышение квалификации кадров, расширение профилактической работы, усиление информационных кампаний, оптимизацию финансирования ПМСП.

Только совместные усилия системы здравоохранения, государства и общества позволят существенно улучшить показатели здоровья населения и снизить бремя сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В Волгоградской области совершенствуется медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Комитет здравоохранения Волгоградской области. 2025. URL: <http://volgazdrav.ru/index.php/donorstvo-krovi/item/10950-v-volgogradskoy-oblasti-sovershenstvuet-sya-meditsinskaya-pomosch-patsientam-s-serdechno-sosudistyimi-zabolevaniyami.html> (дата обращения 13.11.2025).
2. Волгоградская областная клиническая больница №1 // Региональный сосудистый центр (ОКЦ). URL: <https://vokb1.ru/departments/sosudistyuy-tsentr-oks.section> (дата обращения 15.11.2025).
3. Глушенко В.А., Иркленко Е.К. Сердечно-сосудистая заболеваемость – одна из важнейших проблем здравоохранения // Медицина и организация здравоохранения. 2019. Т. 4. № 1. С. 56–63.
4. Драпкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М. и др. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022 // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. №21(4). С. 3235. DOI 10.15829/1728-8800-2022-3235.
5. Зубко А.В. Специализированная медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями: отдельные аспекты // Социальные аспекты здоровья населения. 2024. №70(1). С. 3. DOI 10.21045/2071-5021-2024-70-1-3.
6. Камынина Н. Н., Мыльникова Л. А., Пивоварова О. А. Научное обоснование для укрепления общественного здоровья населения города Москвы // Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы: Материалы VI Международной научно-практической конференции. Москва: Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021. С. 112–124. DOI 10.19181/konf.978-5-4465-3137-0.2021.18.
7. Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 г. № 8 // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73421912/> (дата обращения: 13.11.2025).
8. Об учреждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 г. № 404н // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401314440/> (дата обращения: 13.11.2025).
9. Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Масленникова Г.Я. Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний // Кардиология: Новости. Мнения. Обучение. 2025. Т. 13, № 1 (40). С. 73–85.
10. Паспорт федерального объекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 2018–2024. URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/046/710/original/FP_Borb-a_s_serdechno-sosudistyimi_zabolevaniyami.pdf?1565344425 (дата обращения 13.11.2025).
11. Погосова Н. В., Бойцов С. А. Профилактическая кардиология 2024: состояние проблемы и перспективы развития // Кардиология. 2024. №64(1). С. 4–13.
12. Постановление Правительства РФ от 9 октября 2019 г., N 1304 "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335028/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 13.11.2025).
13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141223/782b9e839389f84a0b3c789d0fa739c6f8374a1a/ (дата обращения: 13.11.2025).

14. Стародубова А. В. и др. Евразийские клинические рекомендации по питанию при сердечно-сосудистых заболеваниях (2024) // Евразийский кардиологический журнал, 2024. №4. С. 6–66. DOI 10.38109/2225-1685-2024-4-6-66.

15. Статистика по региону: Волгоградская область. URL: <https://russia.duck.consulting/regions/34#collapse213721> (дата обращения 13.11.2025).

16. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721#> (дата обращения 13.11.2025).

17. Федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Волгоград». URL: <https://volgosan.ru/lechenie/lechenie-po-napravleniyam/kardiologiya/> (дата обращения 15.11.2025).

Поступила в редакцию: 30.11.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Дорощева Е. В., 2026.